

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Г.С. Алиходжаева PhD; и.о.доцента Педагогике и психологии
дошкольного образования при Университете имени Низами

Хакимова Одина студентка 5 курса ТГПУ

Аннотация Статья посвящена развитию логического мышления в дошкольном возрасте. В современном мире каждое решение, каждый шаг требует осмысления и решения определенных задач. А при решении любой, даже самой простой, задачи включается логическое мышление. Не важно, какого рода задачу нам предстоит решить. Будь это математическое уравнение, беседа с начальником или простой шоппинг, в любом случае мы ставим себе задачу и пытаемся найти наилучший способ ее решения.

Ключевые слова: общение, мышление, дошкольный возраст, логика.

Annotation The article is devoted to the development of logical thinking in preschool age. In the modern world, every decision, every step requires understanding and solving certain problems. And when solving any, even the simplest, problem, logical thinking is activated. It doesn't matter what kind of problem we have to solve. Whether it's a math equation, a conversation with your boss, or a simple shopping trip, we set ourselves a task and try to find the best way to solve it.

Key words: communication, thinking, preschool age, logic.

Дошкольная, «детская» логика – это своеобразный мир со своими приемами, способами, умениями. Ребенок в своей повседневной деятельности постоянно сравнивает, сопоставляет, классифицирует различные предметы, явления.

Интеллект ребенка нужно развивать своевременно и систематично, тогда он добьется поставленной цели, будет хорошо учиться, научится логически мыслить и станет уверенным в себе. Развитие мозга ребенка идет путем надстройки новых уровней над старыми.

Все дети одарены! У каждого ребенка есть задатки, данные ему природой. Если их правильно развивать – появятся способности. Но и тут базу будущего дара надо успеть сформировать! Разовьет свой дар малыш или загубит его, во многом зависит от семьи, педагогов, воспитания. Большинство родителей считают, что талант ребенку дается свыше: либо он есть, либо нет. Придет, мол, время – и скрытые способности появятся сами. И-глубоко ошибаются. Задатки каждый малыш, действительно получает с рождения; их заложили папа и мама. Конечно, все родители понимают, что задатки ребенка надо развивать, превращая их в способности. И тогда чадо достигнет успеха: кто-то на поприще учебы, кто-то в науке, бизнесе, игре на скрипке, рисовании.

Самое важное время для развивающегося человечка – это первые годы его жизни.

Условием возникновения и развития мышления ребенка, является изменения видов и содержания детской деятельности. Простые накопления знаний не приводят автоматически к развитию мышления.

Мышление ребенка формируется в педагогическом процессе и очень важно еще раз подчеркнуть, что своеобразие развития ребенка заключается не в адаптации, не в индивидуальном приспособлении к условиям существования, а в активном овладении ребенком способами практической и познавательной деятельности, имеющими социальное происхождение.

По мнению А. В. Запорожца, овладение подобными способами играют существенную роль в формировании не только сложных видов абстрактного, словесно – логического мышления, но и мышления наглядно – образного характерного для детей дошкольного возраста.

Чем хорошо логическое мышление? Тем, что оно приводит к правильному решению без помощи интуиции и опыта!

Делая ошибки и учась на них, мы овладеваем правилами логического мышления и пользуемся ими каждый день. Это так называемая интуитивная логика, неосознанное использование законов логики или то, что называют природным здравым смыслом.

Итак, логика изучает пути к истине.

Психолог П. Симонов справедливо указывал, что если интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, то ее не достаточно, чтобы убедить в этой истине других. Для этого нужны доказательства. Поиск этих доказательств осуществляется с помощью логического мышления.

Логическое мышление – это умение оперировать абстрактными понятиями, это управляемое мышление, это мышление путем рассуждений, это строгое следование законам неуловимой логики, это безукоризненное построение причинно – следственных связей. В частности, это умение проводить следующие простейшие логические операции: сравнение, обобщение, классификацию, суждение, умозаключение, доказательство.

Дети уже в дошкольном возрасте сталкиваются с разнообразием форм, цвета и других свойств предметов, в частности, игрушек и предметов домашнего обихода. И, конечно, каждый ребенок, даже без специальной тренировки своих способностей, так или иначе, воспринимает все это. Однако если усвоение происходит стихийно, оно зачастую оказывается поверхностным, неполноценным. Поэтому лучше, чтобы процесс развития творческих способностей осуществлялся целенаправленно.

Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией развития детского мышления.

Достижение этой стадии – длительный и сложный процесс, так как полноценное развитие логического мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, но и суммарных знаний об общих и

существенных признаках предметов и явлений действительности, которые закреплены в словах. Начинать развитие логического мышления следует в дошкольном возрасте. Так, например, в 5-7 лет ребенок уже в состоянии овладеть на элементарном уровне такими приемами логического мышления, как сравнение, обобщение, классификация, систематизация и смысловое соотнесение.

Сравнение – это прием, направленный установление признаков сходства и различия между предметами и явлениями.

К 5-6 годам ребенок уже умеет сравнивать различные предметы между собой, но делает это, как правило, на основе всего нескольких признаков (например, цвет, форма, величина и некоторых других). Кроме того, выделение этих признаков часто носит случайный характер и не опирается на разносторонний анализ объекта.

Для того чтобы научить ребенка сравнивать, ему необходимо помочь овладеть следующими умениями.

Дети дошкольного возраста обычно выделяют в предмете всего два – три свойства, в то время как их бесконечное множество. Чтобы ребенок смог увидеть это множество свойств он должен научиться анализировать предмет с разных сторон, сопоставлять этот предмет с другим предметом, обладающим иными свойствами.

Умение определять общие и отличительные признаки (свойства) сравниваемых объектов.

Когда ребенок научился выделять свойства, сравнивая один предмет с другим, следует начать формирование умения определять общие и отличительные признаки предметов. В первую очередь обучить умению проводить сравнительный анализ выделенных свойств и находить их отличия.

Умение отличать существенные и несущественные признаки (свойства) объекта, когда существенные свойства заданы или легко находимы.

После того как ребенок научится выделять в предметах общие и отличительные свойства, можно сделать следующий шаг: научить его отличать существенные, важные свойства от несущественных, второстепенных.

Классификация – это мысленное распределение предметов по классам в соответствии с наиболее существенными признаками. Для проведения классификации необходимо уметь анализировать материал, сопоставлять (соотнести) друг с другом отдельные его элементы, находить в них общие признаки, осуществлять на этой основе обобщение, распределять предметы по группам на основании выделенных в них и отраженных в слове – названии группы – общих признаков. Таким образом, осуществление классификации предполагает использование приемов сравнение и обобщения.

Обобщение – это мысленное объединение предметов или явлений по их общим и существенным признакам.

Для того чтобы научить обобщать, надо сформировать следующие умения.

Умение относить конкретный объект к заданной взрослым группе и, наоборот, выделять из общего понятия единичное.

Умение группировать объекты на основе самостоятельно найденных общих признаков и обозначать образованную группу слов.

Умение распределять объекты по классам.

Систематизировать – значит приводить в систему, располагать объекты в определенном порядке, устанавливая между ними определенную последовательность.

Сериация – построение упорядоченных возрастающих или убывающих рядов по выбранному признаку. Классический прием сериации: матрешки, пирамидки, вкладные мисочки и т. д.

Умозаключения – мыслительный прием, состоящий в выведении из нескольких суждений, одного суждения – вывода, заключения.

Синтез можно охарактеризовать как мысленное соединение частей предмета в единое целое с учетом их правильного расположения в предмете.

Анализ – логический прием, заключающийся в разделении предмета на отдельные части. Анализ проводится для выделения признаков, характеризующих данный предмет или группу предметов.

Логические приемы – сравнение, синтез, анализ, классификация и другие – применяются во всех видах деятельности. Их используют, начиная с первого класса для решения задач, выработки правильных умозаключений. «Сейчас, в условиях коренного изменения характера человеческого труда, ценность такого знания возрастает. Свидетельство тому – растущее значение компьютерной грамотности, одной из теоретических основ которой является логика».

Каждый воспитатель и родитель заинтересован в успешном обучении ребенка. Исследования психологов показывают, что это зависит от уровня развития его познавательных способностей, а также от уровня развития логического мышления.

Еще в раннем детстве закладываются основы развития логического мышления ребенка. Мышление, как известно, представляет собой процесс познания и осознания мира.

Обсуждать с ребенком различные свойства предмета, помочь ему понять, какие из них являются главными, а какие второстепенными. Поощрять неожиданные ответы малыша, позволяющие увидеть предмет с другой стороны. Помнить, что занятия с ребенком должны проходить при хорошем эмоциональном настрое. Это сделает восприятие материала более эффективным. Если ребенок испытывает трудности, помочь ему, объяснить задание, проверить правильность его выполнения.

В основу развивающих игр положены два принципа обучения – это «от простого к сложному» и «самостоятельно по способностям». Это позволяет

разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с развитием способностей:

- 1) развивающие игры могут дать пищу для ума с самого раннего возраста.
- 2) их задания – ступеньки всегда создают условия для опережения развития способностей.
- 3) поднимаясь, каждый раз самостоятельно до своего потолка, ребенок развивается наиболее успешно.
- 4) развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества.
- 5) играя в эти игры со своими детишками, папы и мамы незаметно для себя приобретают очень важное умение – сдерживаться, не мешать ребенку, самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он может и должен сделать сам.

Этот путь более всего способствует развитию самостоятельности мышления, самоконтроля и логической интуиции.

Овладение формами мышления способствует умственному развитию необходимого для перехода к школьному обучению.

Опираясь на исследования современных авторов, развитие логического мышления через дидактические игры решила проводить по следующим направлениям:

- развитие и совершенствование мыслительных операций в специально – организованной деятельности;
- использование дидактических игр на развитие логического мышления;
- развитие интеллектуальных способностей;
- взаимодействие и общение детей между собой.

В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в современной практике немаловажная роль принадлежит занимательным

развивающим играм, задачам, развлечениям. Они интересны для детей, эмоционально захватывают их.

Задача педагога заключается в том, что содержание обучения, отвечающее возрастным особенностям детей преобразовать в нечто важное, конкретное для каждого ребенка. При этом основное внимание педагога должно быть сосредоточено в сохранении и развитии индивидуального в ребенке. Мыслительные процессы у детей 3-7 лет обычно связаны с конкретным наглядным материалом, в своей работе педагог может использовать материал понятный детям (игрушки, фигуры, различные предметы).

Использованная литература:

1. Алиходжаева, Г. С. (2022). РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 255-261.
2. Sabirovna, A. G. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 6-8.
3. Алиходжаева, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 260-265.
4. Алиходжаева, Г. С. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ТОШКЕНТ-2021, 42.
5. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.

6. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 39-40.

7. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 3, pp. 113-120).

8. Juraeva, N. T. (2022). Organization of the educational process in preschool educational organizations. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 244-251.

9. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(6), 232-239.

10. Жўраева, Н. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СИФАТИ ИНДИКАТОРЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАЗМУНИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 491-493.

11. Жураева, Н. Т. (2020). МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. In *ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА* (pp. 136-139).